

OILADA GENDIR TENGLIK MUAMMOSI

Mirsidikova Aziza Mirvohidovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti "Pedagogika" fakulteti "Psixologiya" kafedrasida assistent o'qituvchisi

<https://orcid.org/0009-0000-8839-0207>

azizamirsidiqova1987@gmail.com

AzizaMirsidikova@utas.uz

¹Toshkent Davlat Texnika Universiteti, Toshkent, 100095, O'zbekiston Respublikasi

²Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: elyor.saitov@yandex.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14886591>

Annotatsiya: Ushbu maqolada uzoq yillar befarq qaralgan gender tengligi, uning mazmuni va mohiyati, jamiyat hayotida ahamiyati keltirib o'tilgan. Bundan tashqari gender tengligining O'zbekistonga kirib kelishi, asosiy qonunlar va oila hayotida tutgan roli xususida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: gender tengligi, jins, sotsializatsiya, jamoatchilik fikri, tengsizlik, kamsitish, feminizm.

Аннотация: В данной статье приводится гендерное равенство, его содержание и сущность, значение в жизни общества, к которому многие годы относились равнодушно. Кроме того, была представлена информация о гендерном равенстве в Узбекистане, основных законах и роли семьи в жизни страны.

Ключевые слова: гендерное равенство, гендер, социализация, общественное мнение, неравенство, дискриминация, феминизм.

Annotation: This article cites gender equality, its content and essence, its importance in the life of society, which has been considered indifferent for many years. In addition, the introduction of gender equality into Uzbekistan, the main laws and the role played in the life of the family were mentioned.

Keywords: gender equality, gender, socialization, public opinion, inequality, discrimination, feminism.

Kirish.

Ma'lumki, 2019-yil 2-sentyabrda qabul qilingan "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasining qonuni xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rniga qaratilgan huquqiy himoya, huquqiy kafolat sifatida ma'qullangandi. Bu qonun davlatimizda gender tengligini ta'minlashga oid ilk huquqiy hujjat sanaladi. Gender muammosi qanchadan qancha ayollarning tazyiqlar, qo'rquv, zo'rovonlik ostida huquqlari oyoq osti qilingan holda yashashlariga majbur qilib keldi. Endi esa jamiyatimizda gender tengligini ta'minlash bo'yicha birmuncha qiyinchiliklar olib kelmoqda. Gender tenglik - ayollar va erkaklar teng sharoitlar yaratilsa, teng munosabatga kirishilsa va teng imkoniyatlarga ega bo'lganda gender tengligiga erishiladi. Bu ayollar va erkaklarga o'z qobiliyatini ko'rsatish, inson huquqlari va uning qadrini qiymatini to'liq namoyon chiqarish imkonini beradi; o'z jamiyatlarining iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va huquqiy-asoslari Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari siyosiy rivojlanishiga o'zining hissasini qo'shish; va bunday rivojlanishning afzalliklarga erishiladi. Gender tengligi ikki xil jinsning uyda va jamiyatda teng huquqlar va imkoniyatlarga ega bo'lishiga asoslanadi. Bu adolatli bo'lish jarayoni va gender tengligiga erishish vositasi hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ro'yxatida gender tengligini ta'minlash ayollar va qizlarning huquqlarini kengaytirish ularni jamiyatdagi rolini oshirish muhim o'rin tutadi. Bu gender amaliyotlarga - kamsitish siyosatlarini, kuch ishlatish tuzilmalari, sotsializatsiya jarayonlari va murojaat qilishni talab qiladi. Ushbu tushunchani tanqid qiluvchilar tenglik tushunchasi hamma uchun teng imkoniyatlar berishidir, deb ta'kidlaydilar. Gender tengligi tushunchasini qoralovchilar buni imkonsiz iloji yo'q narsa deb bilishadi, chunki „erkak va ayol bir-biridan farq qiladi va nafaqat jismoniy balki ruhiy jihatdan ham chunki agarda ayollarni ham erkaklar qiladigan ishni bajarishni majbur qilsa, ular o'zlarining sevimli mashg'ulotlari ya'ni bolalarga g'amxorlik qilish, dokon aylanish, yuzlarini kosmetika bilan bo'yash, turli xil taomlar pishirish kabi mashg'ulotlarini bajarolmay qolishadi natijada ular baxtli bo'la olishmaydi. Agarda ayollar jamiyatda faqat erkaklar ishini bajarishsa: o'tin kesish, mashinalarni ta'mirlash, buldozer

haydash ular ham ruhan ham jismonan zo'riqishga uchrashadi deb fikr bildirishadi. Biroq, gender tengligi nazariyasining tarafdorlari, bu fikr ko'p avlodlar davomida patriarxal davri davom etganligi va insonlarning ilmga qarshi ta'limotlar, stereotiplar va jamoatchilik fikrlarini idrok etishiga katta ta'sirga ega deb ta'kidlaydilar. Ba'zi psixolog va sotsiologlarning fikriga ko'ra zamonaviy jamiyatda psixika, xarakter, xulq-atvor va fikrlash uslubi jinsga bog'liq degan fikr keng tarqalgan. Tenglik tushunchasini tanqid qiluvchilar, umuman tushunchaning mohiyatini tan olsalar-da, unga yana bir ta'rif berishadi: "Gender tengligi - bu ayolning ayol sifatida, erkak esa erkak sifatida rivojlanish imkoniyatidir" deb fikrlashadi.

Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

2015-yilda Pokiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining Gender tengligi va ayollarning huquqlarini kengaytirish bo'yicha bo'limi tomonidan hisobot tayyorlandi. Bu hisobot "BMT-ayollar" deb tanilgan. Hisobotning muomolli masalalaridan biri ayollarni O'zbekistonda gender tenglik. Hisobot mualliflarining fikriga ko'ra, oliy ma'lumotli ayollar soni oldingidan ko'ra maksimal darajaga yetganiga qaramay, ularning ish bilan ta'minlanish holati achinarli ko'rinishga ega. Universitetlarni a'lo baholarga va imtiyozli diplom bilan tugatgan yosh qizlar, ayniqsa, tibbiyot va matematika kabi fanlardan yosh yigitlarni tobora ortda qoldirishlariga qaramay, ish topa olmaydilar. Hisobotda ta'kidlanganidek, rivojlangan mamlakatlarda gender tengligi holati ham ideal darajada emas. Masalan, Shvetsiya va Fransiyada ayollar erkaklarinikiga nisbatan 31 foizga kam maosh olishadi, Germaniyada bu ko'rsatkich 49 foizga kamroq, Turkiyada esa 75 foizga teng. Hisobot mualliflarining fikriga ko'ra, gender tengsizligiga qarshi kurashning asosiy choralari butun dunyo bo'ylab ayollarni yaxshi ish joylari bilan ta'minlash va ularning bilim olish salohiyatini oshirish bilan bog'liq chora tadbirlardan iborat. Shuningdek, gender tengligi haqida UNICEF tomonidan ishlab chiqilgan ishchi dasturlar mavjud bular:

1. Gender diriminatsiya - Bu dastur ikkala jinsni ham afzal ko'radi bu esa tengsizlikning chuqurlashishiga olib kelishi mumkin.
2. Jinsiy ko'rlik dasturi - Dasturlash jinsni e'tiborsiz qoldiradi, status-kvonni saqlab qolishi yoki tengsizlikni kuchaytirishi mumkin.
3. Gender sezgir dasturi - Tengsizliklarni tan oladi lekin jiddiy hal qilmaydi.
4. Gender responsive dasturi - Qizlar va o'g'il bolalar, ayollar va erkaklarning turli ehtiyojlarini aniqlaydi va hal qiladi, hamma uchun teng natijalarga erishishga yordam beradi.
5. Gender transformativ - Gender tengsizliklarini bartaraf etishga, tizimli to'siqlarni olib tashlashga va nochor aholining imkoniyatlarini kengaytirishga aniq intiladi.

Xulosa. Gender tengligini jamiyatda ta'minlash muhim, ammo ko'pchilik noto'g'ri talqin qilishi orqali ko'plab tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, o'zbek oilalari milliy qadriyatlarga asoslangan holda o'z hayotiyiligini davom ettiradi. Oilada har bir shaxsning, ya'ni oila a'zosining o'z vazifasi mavjud. Biroq "huquq"ni talab etish ko'pgina oilalar buzilishiga sabab bo'lmoqda. Tushunmovchiliklarni bartaraf etish uchun chuqur targ'ibot ishlarini olib borish zarur. Shuni unutmasligimiz kerakki, oila- azal-azaldan muqaddas dargoh. Ajdodlarimiz oilani qadrlagani uchun ham xalqimizda sog'lom avlod shakllanib kelgan. Hattoki zamonaviy oilalar ham milliy qadriyatlarimizga asoslangan holda barpo etilishi va faoliyat yuritishi kerak deb o'ylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida" gi Qonun 2019-yil 2-sentabr.
2. G.Tagiyeva, N.Latipova "Yoshlar sotsiologiyasi" o'quv qo'llanma. Samarqand SamDu nashriyoti 2020.